

УДК 379.85 EDN: HMGUTH
DOI: 10.5281/zenodo.7452673

МАТВЕЕВ Георгий Валерьевич

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: georg70kaz@mail.ru

КАЗАНЬ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО ТУРИСТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДЕ

В статье анализируются особенности развития въездного туризма в г. Казани, особенности восприятия города иностранными туристами и негативные факторы, определяющие развитие туристической сферы. Казань показана как один из важнейших центров международного туризма, который вполне может преодолеть планку в 5 миллионов туристических посещений за год. Привлекательность г. Казани для иностранных туристов связана с культурным разнообразием и большим выбором достопримечательностей в столице Республики Татарстан, впитавшем в себя культуру разных народов. Среди основных мест пребывания туристов представители туристической индустрии отметили рестораны, музеи, набережные, а также исторический центр города. Туристический поток затрагивает, прежде всего, улицу Баумана, через которую ежедневно проходит порядка 300 туристов, немногим меньше проходило через Кремль, а также театр им. Г. Камала. Почти половина туристов в Казани/Татарстане, это молодежь. Недостатками современной индустрии въездного туризма в г. Казани иностранцы называют невысокий уровень сервиса. Другим негативным фактором развития туризма в регионе является невысокий уровень доходов местных жителей, что влияет не только на уровень жизни казанцев, но и на индустрию гостеприимства.

Ключевые слова: въездной туризм, факторы развития туризма, места пребывания туристов, специфика международной туристской деятельности, потребности иностранных туристов

Для цитирования: Матвеев Г.В. Казань глазами иностранного туриста: проблемы и перспективы развития въездного туризма в городе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 75–81. DOI: 10.5281/zenodo.7452673.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.
Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

UDC 379.85 EDN: HMGUTH
DOI: 10.5281/zenodo.7452673

George V. MATVEEV

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)

PhD in History, Associate Professor; e-mail: georg70kaz@mail.ru

KAZAN THROUGH THE EYES OF A FOREIGN TOURIST: PROBLEMS AND PROSPECTS OF INBOUND TOURISM DEVELOPMENT IN THE CITY

Abstract. *The article analyzes the peculiarities of the inbound tourism development in Kazan, the peculiarities of the perception of the city by foreign tourists and the factors restricting tourism development. Kazan is shown as one of the most important centers of international tourism, which may well overcome the bar of 5 million tourist visits per year. The attractiveness of Kazan for foreign tourists is associated with cultural diversity and a large selection of attractions in the capital of the Republic of Tatarstan, which has absorbed the culture of different peoples. Among the main places where tourists stay, experts in tourism note restaurants, museums, embankments, as well as the historical center of the city. Bauman Street is the most popular in tourists: about 300 tourists pass through it daily. Kazan Kremlin and the G. Kamal Theater are also popular and visited by tourists. Young people consist half of tourists in Kazan and Tatarstan. The disadvantages of the modern inbound tourism industry in Kazan, foreigners call the low level of service. Another negative factor in the development of tourism in the region is the low level of income of locals, which affects not only the standard of living of Kazan residents, but also the hospitality industry.*

Keywords: *inbound tourism, factors of tourism development, tourist attractions, specifics of international tourism activities, needs of foreign tourists*

Citation: Matveev, G. V. (2022). Kazan through the eyes of a foreign tourist: Problems and prospects of inbound tourism development in the city. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 75–81. doi: 10.5281/zenodo.7452673. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В данной статье речь пойдет о том, как воспринимают иностранные туристы один из важнейших центров въездного туризма в России – это город Казань. В чем туристическая привлекательность столицы Татарстана для иностранцев, какие факторы определяют развитие туристической отрасли в регионе, а также негативные явления в сфере обслуживания туристов – все это стало предметом пристального внимания в нашей статье. Научные исследования в области развития въездного туризма нашли отражение во многих публикациях. Среди них хотелось бы упомянуть таких специалистов, как Ю.А. Барзыкин, Г.А. Бондаренко, А.Н. Дегтярев, М.А. Жукова, А.П. Дурович, А.С. Кусков, Н.И. Кабушкин, Н.Г. Можяева, А.Д. Чудновский и др.

Различные тенденции и факторы развития въездного туризма давно привлекают внимание специалистов из различных областей гуманитарных наук. Так, экономические аспекты развития туризма в регионе стали предметом пристального изучения в диссертации И.С. Кабирова «Механизм формирования потенциала въездного туризма: на примере Республики Татарстан». Особое внимание автор исследования уделяет состоянию въездного туризма в Татарстане, а также основным направлениям развития потенциала въездного туризма в регионе и мультипликационному эффекту от туристической деятельности в экономике страны. С момента опубликования работы И.С. Кабирова прошло уже более 10 лет, что позволяет говорить о новых тенденциях и факторах развития въездного туризма в Республике Татарстан за последние годы в условиях цифровизации и пандемии коронавируса. В 2017 г. выходит работа Е.Г. Кибяковой «Потенциал, механизмы и сценарии устойчивого развития туризма в регионах России», где

раскрывается современное состояние туризма в России и индикаторы его устойчивого роста. Акцент на региональных особенностях развития туризма выгодно выделяет работу Е.Г. Кибяковой среди других.

Научная новизна нашего исследования заключается в определении современных особенностей и тенденций развития въездного туризма в Республике Татарстан.

Для изучения вышеназванных проблем в работе преимущественно использовался метод анализа статистических данных. Методологическую основу настоящей статьи составляют не только общенаучные, но и частно-научные методы исследования. Например, речь пойдет об историческом, формально-логическом, сравнительно-правовом и других методах, широко применяемых в изучении развития туристической отрасли.

Проблемы развития въездного туризма в Казани

Казань является одним из важных центров международного туризма и ежегодно принимает более 3 миллионов туристов. Как заявил мэр Казани Ильсур Метшин, у туристической отрасли Казани большое окно возможностей, и вполне можно преодолеть планку в 5 миллионов туристических посещений за год. Тем более, анализ туристического рынка г. Казани говорит об уже имеющемся факте увеличения среднего срока пребывания туристов в городе с 2-3 дней до 5-6 дней¹.

Казань входит в список самых популярных среди иностранцев городов: столица Татарстана занимает 3-е место среди городов России по количеству туристических посещений².

Конечно же, перед туристической индустрией города Казани остро встает вопрос привлечения иностранных туристов в современных сложных экономических условиях. Для этого, прежде всего, необхо-

¹ Метшин И.: «Нужно преодолеть рубеж в 5 миллионов туристов» // Новости. Официальный портал г. Казани. URL: <https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/ilsur-metshin-nuzhno-preodolet-rubezh-v-5-mln-turistov-eto-zadacha-nam-po-plechu>.

² Казань глазами иностранцев // Казанский живой журнал. URL: <https://kazan.livejournal.com/2578390.html>

димо понять специфику международной туристской деятельности; выявить потребности иностранных туристов; проанализировать основные проблемы и перспективы развития туротрасли на сегодняшний день; определить особенности потенциальных клиентов в сфере въездного туризма.

Туристическая отрасль оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и народами, заставляет правительства, общественные организации и коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.

Въездной туризм стремительно развивающаяся отрасль мировой экономики, что связано с динамикой развития туристического рынка и ростом инвестиций в сфере туристического бизнеса. По мнению специалистов, прирост инвестиций в эту отрасль составляет не менее 35 % каждый год. Привлекательность международного туризма связана с мультипликационным эффектом от данного вида коммерческой деятельности, где каждая страна как принимающая, так и отправляющая туристов получает доходы от развития туристической индустрии. Страны, принимающие туристов во многом заинтересованы в получении валюты от приезжающих иностранцев.

Если говорить о тенденциях развития последних лет, то въездной туризм в нашей стране получил значительное развитие и стал массовым социально-экономическим явлением мирового масштаба. Быстрому развитию способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей между странами мира, а также процесс глобализации.

В условиях глобализации для развития туристической индустрии важное значение имеет политический фактор, который спо-

собствует притоку иностранных гостей. При этом, на первое место выходит безопасность отдыхающих и политическая обстановка в стране.

Для устойчивого развития туризма в регионе необходимо оценить туристско-рекреационный потенциал г. Казани/Татарстана. Это касается изучения природных ресурсов, экологического состояния, культурно-исторических, социально-экономических ресурсов, а также компетентности региональных туристских администраций.

Самыми крупными по притоку туристов в Казань/Татарстан за последние 2 года оказались Москва (16%), Санкт-Петербург (11%), Уфа (3,5%), Нижний Новгород (2,9%) и Самара (2,4%). Из наиболее популярных мест, откуда к нам прибывали туристы, следует отметить немецкий Гамбург, Францию, США, Египет, Испанию.³

Останавливаются туристы, как правило, в гостинице (50,18%)⁴, и практически в обязательном порядке посещают Кремль, пешеходную улицу Баумана, Кремлевскую Набережную и Старо-Татарскую Слободу. Если в числе членов семьи туриста есть дети, то они обязательно посещают зоопарк, аквапарк и множество различных парковых зон, но, при этом отмечается намерение следующую поездку в Казань совершить уже без детей.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. наш регион посетило 345 тыс. иностранных гостей. Иностранцы также стали участниками традиционного праздника Сабантуй, который специально перенесли на время спортивных мероприятий Чемпионата мира 2018. Причем наибольшее количество туристов, посетивших Сабантуй, были из Латинской Америки, США и Европейского Союза.

Если речь вести о туристическом потоке, то наиболее проходимой являлась улица Баумана, через которую ежедневно

³ Казань на чемпионате мира по футболу глазами иностранных болельщиков // Инде. URL: <https://inde.io/article/13989-kazan-ya-lyublyu-teby>

⁴ Как иностранцы отзываются о Казани и Татарстане // Реальное время. URL: <https://realnoevremya.ru/articles/145996-kak-inostrancy-otzyvayutsya-o-kazani-i-tatarstane>

проходило порядка 300 туристов, немногим меньше проходило через Кремль – порядка 250 туристов в день, и примерно в 1,5 раза меньше у театра им. Г. Камала – порядка 150 туристов в день.

Из числа приехавших в Казань/Татарстан туристов летом 2022 с небольшим преимуществом лидируют женщины и девушки: 61% против 39% мужчин.

Среди возрастных категорий лидируют 40-49 лет (25,03%), 26-34 года (20,85%) и 18-25 лет (20,5%), что говорит о том, что среднестатистическая аудитория туристов в Казани/Татарстане практически наполовину состоит из молодежи (46,35%).

Среди основных мест пребывания туристов представители туристической индустрии отметили рестораны, музеи, набережные, а также исторический центр города. Так, болельщик из Великобритании с восхищением говорит о новом футбольном стадионе г. Казани: *«Казань Арена» – фантастическая по своей атмосфере и архитектуре»*⁴.

Среди казанских ресторанов иностранцев больше других впечатлили «Тубэтэй», «Соль», кафе «Ханума». В частности, туристам из Бразилии понравилась идея с национальным фастфудом и выпечка с бульоном, кыстыбый в ларьке «Тубэтэй» на Баумана. Кроме того, большим спросом у туристов из Латинской Америки пользовалось дешевое кафе на Баумана с зеленым крыльцом – «Дом чая». Национальная кухня Казани была представлена практически на всех спортивных объектах и пользовалась большим спросом (особенно выпечка). Однако, негативное влияние на развитие ресторанного бизнеса в городе оказала пандемия 2019–2022 гг. Так, были закрыты в период карантинных ограничений такие рестораны национальной кухни, как «Дом татарской кухни», «Катык», «Дом чая».

Многие иностранцы отмечали хорошую транспортную доступность спортивных объектов и невысокие цены на такси (Uber или «Яндекс»). Иногда иностранцы сталкивались с попытками водителей такси

завысить цены на свои услуги, что было связано с высоким спросом в период чемпионата мира по футболу и языковым барьером. Некоторые иностранные туристы негативно отзывались о работе общественного транспорта в Казани, отмечая отсутствие кондиционеров в автобусах и неприятную для них транспортную логистику. Недостаточное количество волонтеров и языковой барьер мешали иностранным туристам быстро передвигаться по городу.

Абсолютное большинство туристов готовы вернуться в Казань снова, но также имеется и немалая доля колеблющихся (14%). Половина опрошенных туристов утверждают, что им в нашем городе и Республике понравилось абсолютно все и, как правило, не выделяют минусов.

Что же касается минусов, если они и выделялись, то очень сильно туристы были недовольны огромным количеством комаров в городе, ценами на продукты, жарой в дневное время суток и регулярным хамством в Речном порту. Автолюбители из минусов выделяли вечерние пробки и некачественные дороги.

Среди недостатков иностранцы также отмечали невысокий уровень сервиса. Так, по мнению туриста из Пуэрто-Рико, официанты в его стране обслуживают тебя быстрее, чем в России, к тому же они «довольно сухие в общении».

Кроме того, одна из проблем Казани – в том, что люди здесь мало зарабатывают, что отражается на уровне жизни. Другой проблемой, по мнению футбольных болельщиков, является небольшой выбор пива на стадионе, а также высокие цены на алкоголь.

К недостатком въездного туризма в России можно отнести сложный визовый режим, несоответствие цены и качества туристического продукта, отсутствие позитивной информации о стране, слабое развитие туристической инфраструктуры (наземный транспорт, качество дорог). Поэтому не случайно в индексе конкурентоспособности сектора путешествий и туризма Россия занимает только 39 место из

136 стран мира (данные ВЭФ 2018 г.). Однако, Казань как туристический центр отличается в лучшую сторону благодаря инвестициям в туристическую индустрию и создание благоприятной среды в сфере гостеприимства и сервиса.

Абсолютное большинство туристов готовы вернуться в Казань снова (78%), но также имеется и немалая доля колеблющихся (18%), и лишь некоторые (4%) однозначно решили, что больше в Казань они не вернутся.

Из выделенных положительных впечатлений гости города и Республики отмечают профессионализм экскурсоводов и персонала в кафе/ресторанах, вежливость и доброту людей, и удивительную атмосферу города. Из объектов, как правило, выделяются Казанский Кремль, ул. Баумана, Кремлевская Набережная и национальная кухня. Немалая часть видит в городе огромное количество перспектив к жизни и развитию. Молодежь среди прочего выделяет атмосферу ночного города, а люди старшего поколения – его чистоту.

В целом же Казань многие иностран-

ные туристы оценивают как очень приятный город, соразмерный человеку, который напоминает им Ригу, Вену, Будапешт с их компактным центром, который можно пройти пешком. Но что касается смешения культур, то здесь Казань во многом уникальный город.

Заключение

Привлекательность столицы Татарстана для иностранных туристов определяется следующими факторами: культурное разнообразие и большой выбор достопримечательностей в городе, впитавшем в себя культуру разных народов; транспортная доступность спортивных объектов и исторических достопримечательностей, а также невысокие цены на такси.

Недостатками современной индустрии въездного туризма в г. Казани иностранцы называют невысокий уровень сервиса. Другим негативным фактором развития туризма в регионе является невысокий уровень доходов местных жителей, что влияет не только на уровень жизни казанцев, но и на индустрию гостеприимства.

Список источников

1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. М.: Экономика, 1972. 184 с.
2. Айрапетов В.С. Классификация рисков формирования туристских кластеров // Организационно-правовые и экономические основы совершенствования санаторно-курортной сферы и создания высокоэффективных туристских кластеров: Мат. науч.-практ. конф., 5-6.10.2012. СПб.: Астерион, 2012. С.5-8.
3. Аппакова-Шогина Н.З., Гут А.В., Евстафьев Э.Н. Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан: опыт мультинаучного исследования: Монография. Казань: Центр инновационных технологий, 2014. 296 с.
4. Васильев А.В. Проблемы проектирования туристских кластеров и технологии их моделирования // Проблемы современной экономики. 2012. №2. С.404-407.
5. Валеева Е.О. Организация туриндустрии. Саратов: Вузовское образование, 2015.
6. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 462 с.
7. Кабиров И.С. Механизм формирования потенциала въездного туризма: на примере Республики Татарстан: Дисс. ... канд-та экон. наук. Уфа, 2009.
8. Киякбаева Е.Г. Потенциал, механизмы и сценарии устойчивого развития туризма в регионах России: Дисс. ... канд-та геогр. наук. Пермь, 2017.
9. Международный туризм: правовые акты / Сост. Н.И. Волошин, М.В. Михайлов. М.: РМАТ, Логос, 2014. 576 с.
10. Пяткова С.Г. Основы туризма. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 151 с.

References

1. Azar, V. I. (1972). *Ekonomika i organizacija turizma [Economics and organization of tourism]*. Moscow: Economics. (In Russ.).
2. Airapetov, V. S. (2012). Klassifikacija riskov formirovanija turistskih klasterov [Classification of risks of formation of tourist clusters]. *Organizacionno-pravovye i jkonomicheskie osnovy sovershenstvovaniya sanatorno-kurortnoj sfery i sozdaniya vysokojeffektivnyh turistskih klasterov [Organizational, legal and economic bases for improving the health resort sector and creating highly efficient tourist clusters]*. Materials of the scientific-practical conference, Oct. 5-6. St. Petersburg: Asterion, 5-8. (In Russ.).
3. Appakova-Shogina, N. Z., Gut, A. V., & Evstafiev, E. N. (2014). (2014). *V'ezdnoj i vnutrennij turizm v Respublike Tatarstan: opyt mul'tinauchnogo issledovanija [Inbound and domestic tourism in the Republic of Tatarstan: experience of multidisciplinary research]*: A monograph. Kazan: Center for Innovative Technologies. (In Russ.).
4. Vasil'ev, A. V. (2012). Problemy proektirovanija turistskih klasterov i tehnologii ih modelirovanija [Problems of designing tourist clusters and technologies for their modeling]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of modern economics]*, 2, 404-407. (In Russ.).
5. Valeeva, E. O. (2015). *Organizacija turindustrii [Organization of the tourism industry]*: A textbook. Saratov: University education. (In Russ.).
6. Voskresenskij, V. Yu. (2017). *Mezhdunarodnyj turizm [international Tourism]*: Tutorial. Moscow: UNITY-DANA. (In Russ.).
7. Kabirov, I. S. (2009). *Mehanizm formirovanija potenciala v'ezdnogo turizma: na primere Respubliki Tatarstan [The mechanism for creation of the potential of inbound tourism: the case of the Republic of Tatarstan]*. Candidate of Economics thesis. Ufa. (In Russ.).
8. Kijakbaeva, E. G. (2017). *Potencial, mehanizmy i scenarii ustojchivogo razvitija turizma v regionah Rossii [Potential, mechanisms and scenarios for sustainable development of tourism in the regions of Russia]*. Candidate of Geography thesis. Perm. (In Russ.).
9. Voloshin, N. I., & Mikhailov, M. V. (Eds.). (2014). *Mezhdunarodnyj turizm: pravovye akty Moskva [International tourism: legal acts]*. Moscow: Russian International Academy of Tourism, Logos. (In Russ.).
10. Piatkova, S. G. (2019). *Osnovy turizma [Basics of Tourism]*: A manual. Saratov: IPR Media. (In Russ.).